

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** **TARAQQIYOT** va

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrоров Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

ИНТЕГРАЦИЯ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ПУТЕМ УНИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ МСФО

Зарипова Саёхат Зафаровна

Ассистент кафедры “Бухгалтерский учет в других отраслях и аудит”
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В данной статье были проанализированы этапы изменений в системе бухгалтерского учета в Узбекистане и представлены пути решения проблем с помощью международных стандартов финансовой отчетности. Также была описана необходимость и основные направления реформирования бухгалтерского учета. Путем сравнительного анализа принципов национального бухгалтерского учета и международных стандартов были выявлены основные различия. Автор также описал основные успехи в интеграции национальной бухгалтерской системы в мировое сообщество. В заключении были сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию бухгалтерского учета на основе международных стандартов.

Ключевые слова: Концептуальная основа, прогнозирование и экстраполяция, реформирования, диверсификация, анализ и синтез, МСФО, финансовой отчетности.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda buxgalteriya hisobi tizimidagi o'zgarishlarning bosqichlari tahlil qilingan va xalqaro moliyaviy hisobot standartlaridan foydalangan holda muammolarni hal qilish yo'llari keltirilgan. Shuningdek, buxgalteriya hisobini isloh qilish zarurati va asosiy yo'nalishlari bayon etildi. Buxgalteriya hisobining milliy tamoyillari va xalqaro standartlarni qiyosiy tahlil qilish orqali asosiy farqlar aniqlandi. Muallif milliy buxgalteriya tizimini jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvdagi asosiy muvaffaqiyatlarni ham bayon qildi. Xulosa sifatida xalqaro standartlar asosida buxgalteriya hisobini yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Konseptual asos, prognozlash va ekstrapolyatsiya, islohotlar, diversifikatsiya, tahlil va sintez, UFRS, moliyaviy hisobot.

Abstract: This article analyzed the stages of changes in the accounting system in Uzbekistan and presented ways to solve problems using international financial reporting standards. The need and main directions for accounting reform were also described. Through a comparative analysis of national accounting principles and international standards, the main differences were identified. The author also described the main successes in the integration of the national accounting system into the global community. In conclusion, recommendations were formulated for the further development of accounting based on international standards.

Key words: Conceptual framework, forecasting and extrapolation, reforms, diversification, analysis and synthesis, IFRS, financial reporting.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации и технического развития экономических субъектов Узбекистана, значение системы бухгалтерского учета становится все более значимым. В настоящее время одной из ключевых проблем, с которой сталкивается экономика страны, является необходимость реформирования существующей системы бухгалтерского учета и отчетности. Это требуется для того, чтобы система соответствовала современным требованиям как национальной, так и международной экономики.

Узбекистан, с ориентацией на экспорт, стремится укрепить свое присутствие на международных рынках и получить доступ к льготным кредитам от зарубежных банков. Для достижения этой цели стране необходимо внедрить международную систему бухгалтерского учета и отчетности. Это является ключевым условием для успешной интеграции в мировое экономическое сообщество.

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) – это набор общепринятых принципов и правил, используемых при подготовке и предоставлении финансовой отчетности, который применяется во многих странах. Для инвестора не так важно, в какую конкретно страну вложить свой капитал, как важно, чтобы он был уверен в эффективности своего инвестиционного решения. Эффективность инвестиции может быть лучше оценена, когда финансовая отчетность компании прозрачна и соответствует международным стандартам. Поэтому соблюдение принципов и правил МСФО позволяет обеспечить прозрачность и достоверность финансовой отчетности, что повышает уверенность инвесторов и способствует привлечению капитала.

Эти стандарты особенно важны для компаний, которые:

1. **Ищут иностранный капитал:** Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) помогают создать доверие у потенциальных иностранных инвесторов, предоставляя им прозрачную и понятную финансовую отчетность.
2. **Уже имеют деловые связи с иностранными инвесторами:** Использование МСФО упрощает коммуникацию и взаимодействие с иностранными партнерами, поскольку стандарты МСФО широко распространены и признаны в мировом масштабе.
3. **Стремятся вывести свою продукцию на международные рынки:** Соблюдение МСФО помогает улучшить видимость и привлекательность компании для потенциальных международных клиентов и партнеров, так как обеспечивает четкость и стандартизацию финансовой отчетности.

Для достижения выхода на международные рынки и успешного освоения их, страны внедряют стратегии, направленные на стимулирование экономического развития. Одним из основных направлений такого развития становится усиление производства и повышение его эффективности. Правительственные решения акцентируют внимание на постоянном совершенствовании управления экономикой с учетом растущих объемов производства, усложнения экономических взаимосвязей и требований научно-технического прогресса. Эти шаги направлены на максимальное использование потенциала экономики страны для достижения успешного выхода на мировые рынки.

Эффективная организация учета и отчетности на основе МСФО будет иметь ключевое значение в достижении поставленных задач. Для этого проводится реформа, направленная на улучшение качества и оперативности учета, а также совершенствование учетной документации и отчетности во всех отраслях экономики. Целью этой реформы является соответствие современным требованиям управления и анализа хозяйственной деятельности, при этом эффективно используя международные стандарты финансовой отчетности.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В работах известных отечественных и зарубежных исследователей широко обсуждаются вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Среди этих исследователей можно назвать таких как Александр Д., Бакаев А. С., Барт М., Болл Р., Бриттон Э., Гебхардт Г., Гетьман В. Г., Горбатова Л. В., Йориссен Э., Кутер М. И., Лабынцева Н. Т., Леуз К., Палий В. Ф., Соколов Я. В., Сухарев И. Р., Уиттингтон Дж., Хахонова Н. Н., Хэйл Л., Шнейдман Л. и другие. В их работах анализируются различные аспекты применения МСФО, исследуются практические проблемы и тенденции, а также предлагаются рекомендации по улучшению применения стандартов в практике бухгалтерского учета и отчетности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При создании статьи авторы опирались на основные стратегические направления развития страны, которые были закреплены в законодательстве и нормативных актах. В процессе написания статьи использовался системный подход, включающий в себя анализ и группировку информации, синтез различных данных, а также прогнозирование и экстраполяция текущих тенденций для выявления возможных перспектив развития.

Несколько исследований были проведены для оценки влияния принятия МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности) в Европе на восприятие инвесторами качества бухгалтерского учета еще до введения Постановления 1606/2002. Доказательства в пользу принятия МСФО были представлены на основе оценок качества раскрытия информации, предоставленных авторитетными экспертами. Например, исследование Даске и Гебхардт (2006) указывает на повышение качества бухгалтерского учета для выборки австрийских, немецких и швейцарских фирм, переходящих на МСФО / МСФО в период, предшествующий их обязательному принятию в Европе. Подобные результаты подтверждают и исследования ценностной релевантности, такие как работы Bartov et al. (2005) и Jermacowicz (2007),

которые отмечают повышение значимости прибыли немецких фирм, переходящих на МСФО / МСФО. Кроме того, исследование Barth (2008) сравнивает национальные стандарты бухгалтерского учета и МСФО / МСФО в 21 стране. Предполагается, что фирмы, применяющие МСФО / МСФО, демонстрируют более прозрачное управление прибылью, более оперативное признание убытков и более значимые показатели бухгалтерского учета, которые влияют на стоимость компании.

Российские и зарубежные ученые в своих исследованиях активно занимаются анализом проблем, связанных с адаптацией бухгалтерской (финансовой) отчетности к международным стандартам. Среди таких ученых можно назвать Аманжол О., Бабченко Т. Н., Бархатов А. П., Бонэм М., Блэйк Д., Ван Бреда М., Бахрушина М. А., Генералова Н. В., Дружилловская Т. Ю., Кертис М., Мизиковский Е. А., Пономарева С. В., Рожнова О. В., Сапожникова Н. Г., Соснаускене О. И., Хендриксен Э., Чая В. Т., Чесноков С. В., Эпштейн Б. Дж. и многие другие. Их работы направлены на выявление проблемных моментов и поиск эффективных решений для успешной адаптации и применения международных стандартов в практике бухгалтерского учета и отчетности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Бухгалтерский учет, как система сбора, обработки и представления финансовой информации, является ключевым инструментом в развитии рыночной экономики. В связи с этим в Узбекистане внедряются международные стандарты финансовой отчетности с учетом особенностей национальной экономики. На данном этапе реформирования бухгалтерского учета проблемы принятия и внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане, а также поиски путей их решения, становятся очень актуальными.

В начале своей деятельности Совет по МСФО не проводил систематического мониторинга перехода на МСФО. Только в 2013 году Фонд МСФО начал инициативу по публикации профилей юрисдикций на своем веб-сайте. В течение первого десятилетия своего существования МСФО как правило полагался на данные, предоставленные крупными аудиторскими фирмами, включая веб-сайт IAS Plus, управляемый Deloitte. Однако эта информация предоставляла в лучшем случае неоднозначное представление о ходе процесса принятия МСФО. Таким образом, несмотря на общее мнение о том, что процесс принятия МСФО ускорился, характер и детали этого процесса требуют более детального изучения, как на уровне отдельных юрисдикций, так и в сравнительных исследованиях. В следующих разделах будет рассмотрено большое разнообразие обстоятельств, в которых юрисдикции принимали решения о принятии МСФО.

Целями реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике Узбекистан являются:

1. Создание условий для внедрения эффективной системы регулирования экономических процессов в стране. Это позволит более эффективно контролировать и управлять экономикой, обеспечивая ее стабильность и развитие.
2. Приближение системы бухгалтерского учета и отчетности к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это позволит узбекским компаниям стать более прозрачными и конкурентоспособными на мировом рынке, а также повысит доверие иностранных инвесторов.
3. Обеспечение своевременного выявления и анализа ретроспективных тенденций развития экономики на основе сбора, обработки и передачи информации. Это позволит эффективнее прогнозировать и оценивать последствия управленческих решений, что в свою очередь способствует более гибкому и адаптивному управлению экономикой страны.

Основные меры для достижения поставленных целей реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности включают в себя решение следующих проблем:

1. Пересмотр общеметодологических основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью их соответствия общепринятой мировой практике. Это включает формирование системы публикаций финансовой отчетности, которая обеспечивает пользователя полезной информацией финансового характера.
2. Обеспечение взаимосвязи реформы бухгалтерского учета и финансовой отчетности с основными тенденциями гармонизации национальной системы нормативных актов на международном уровне.
3. Оказание методической помощи хозяйствующим субъектам в понимании и внедрении модернизированной и приближенной к требованиям МСФО модели национальной системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
4. Проведение качественной подготовки и переподготовки кадров в области бухгалтерского учета на основе учебной программы, разработанной с учетом требований МСФО.

Один из ключевых моментов в процессе реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Узбекистане заключается в полном принятии Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Однако это сопровождается рядом проблем, связанных с внедрением этих стандартов в практику страны:

- Отсутствие официальных версий перевода МСФО на узбекский и русский языки.
- Недостаток навыков составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
- Недостаточное развитие инфраструктуры для использования и применения МСФО.
- Наличие у бухгалтеров стереотипов, связанных с переходом на МСФО из-за особенностей национальной экономики.
- Высокие затраты на подготовку финансовой отчетности по МСФО путем преобразования отчетности по национальным стандартам.
- Низкий уровень профессиональной подготовки бухгалтеров и нехватка навыков использования информации по МСФО.
- Недостаток учебников, пособий и справочных материалов по МСФО.

Эти проблемы требуют комплексного подхода и усилий для их решения, чтобы обеспечить успешное внедрение МСФО в бухгалтерскую практику Узбекистана.

Вопросы, о которых упоминается выше, обсуждались на множестве конференций и семинаров, которые организовывались финансовыми институтами при участии специалистов Министерства финансов Республики Узбекистан. Решение этих проблем рассматривается с учетом следующих аспектов:

1. Развитие официальных переводов МСФО на узбекский и русский языки, чтобы обеспечить доступность стандартов для всех заинтересованных сторон.
2. Проведение образовательных программ и тренингов по составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО для повышения квалификации бухгалтеров.
3. Создание и улучшение инфраструктуры, необходимой для успешного применения МСФО в практике.
4. Проведение информационных кампаний и образовательных мероприятий для преодоления стереотипов и предубеждений относительно МСФО.
5. Разработка более эффективных методов адаптации финансовой отчетности от национальных стандартов к МСФО с минимизацией затрат.
6. Укрепление учебных материалов и ресурсов, посвященных МСФО, для обеспечения доступа к необходимой информации и знаниям.

Эти шаги помогут преодолеть проблемы, связанные с внедрением МСФО, и сделают процесс более эффективным и успешным для всех участников.

Внедрение МСФО, таких как МСФО (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, МСФО (IAS) 28 “Учет инвестиций в ассоциированные организации”, МСФО (IAS) 31 “Участие в совместной деятельности”, МСФО (IAS) 33 “Прибыль на акцию”, МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”, МСФО (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”, подразумевает усовершенствование нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это означает, что законы и стандарты будут адаптированы или дополнены таким образом, чтобы соответствовать требованиям и принципам МСФО. Такие изменения направлены на обеспечение более прозрачной и сопоставимой финансовой отчетности, что повышает доверие со стороны инвесторов и стимулирует приток инвестиций в экономику.

Под совершенствованием системы регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности понимаются действия, направленные на:

- Координацию работы государственных органов и профессиональных общественных объединений в области регулирования бухгалтерского учета.
- Вовлечение профессионального сообщества в процесс разработки и принятия нормативных документов по бухгалтерскому учету.
- Установление эффективного взаимодействия с международными профессиональными организациями, такими как IFAC (Международная федерация бухгалтеров), IASC (Международный совет по стандартам бухгалтерского учета), ЕССБА (Европейская ассоциация стандартов финансового анализа и учета), и другими.

Подготовка и повышение квалификации кадров, занимающихся бухгалтерским учетом и составлением финансовой отчетности, включает в себя следующие меры:

- Пересмотр учебных программ высших учебных заведений и программ профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов с уклоном в изучение МСФО.
- Оценку качества образовательных программ и программ профессиональной подготовки.

- Разработку обучающих программ для руководителей и другого управленческого персонала компаний по основам бухгалтерского учета и финансового анализа.
- Обеспечение соответствия образовательных программ международным стандартам.
- Разработку национальных стандартов образования и аттестации бухгалтеров на основе международных стандартов.
- Обновление и разработку учебно-методического материала для различных категорий студентов и профессионалов, занимающихся бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.

ВЫВОД

Внедрение МСФО представляет собой долгосрочную стратегию, которая будет все более связана с международной торговлей, привлечением иностранных инвестиций и связанными с ними технологиями. Кроме того, МСФО играют важную роль в оценке работы управленческого состава компаний, поскольку отражают эффективность принимаемых ими решений. В целом, развитие системы бухгалтерского учета будет происходить путем выбора и применения более современных методов группировки учетных данных, формирования учетных регистров, а также оптимального сочетания аналитического и синтетического учета. Это также включает использование передовых форм бухгалтерского учета с применением автоматизированных систем.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы бухгалтерского учета должны направляться на укрепление контрольных функций, расширение аналитических возможностей учета и улучшение оперативности использования полученных данных для управленческих решений. Это также предполагает более активное участие сотрудников бухгалтерии в экономической деятельности предприятия.

Когда говорят о принятии международных стандартов, обычно в первую очередь обращают внимание на бухгалтерский учет на уровне частных предприятий. Однако правила и особенности бухгалтерского учета в сфере управления государственными финансами также должны соответствовать международным стандартам. Это означает, что бюджетный учет также должен соответствовать требованиям международных стандартов финансовой отчетности. В Республике Узбекистан с участием ПРООН проводятся работы по разработке национальных стандартов бюджетного учета с применением МСФО.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш. "Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство – Узбекистан." –Т.: Узбекистан, 2017. –56 с.
2. Мирзиёев Ш. "Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа." –Т.: Узбекистан, 2017. –48 с.
3. Мирзиёев Ш. "Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя." –Т.: Узбекистан, 2017. –104 с.
4. Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" от 7 февраля 2017 года № УП-4947.
5. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в Акционерных Обществах" от 12.04.2015 г. –№ УП – 4720.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности", № ПП-4611, 24.02.2020.
7. Vera Palea, Department of Economics and Statistiks "Cognetti de Martiis", University of Torino, Italy, China Journal of Accounting Research Volume 6, Issue 4, December 2013, Pages 247-263. [https://doi.org/10.1016/j.cjar.2013.08.003]
8. Kees Camfferman&Stephen A. Zeff, "The Challenge of Setting Standards for a Worldwide Constituency: Research Implications from the IASB's Early History", European Accounting Review Volume 27, 2018 – Issue 2, [https://doi.org/10.1080/09638180.2017.1296780]
9. Хамдамов Б.К. "Аудитнинг халқаро стандартлари." –Учебник. Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2020. –318 с.

Информационные источники:

1. <http://www.gov.uz> (Правительственный портал республики Узбекистан).
2. <http://www.mf.uz> (Сайт Министерства Финансов Республики Узбекистан).
3. <http://www.ziyonet.uz> (Образовательный портал).
4. <http://www.lex.uz> (Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан).
5. <http://www.aicpa.org> (American Institute of Certified Public Accountants).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

